

anais do 7º seminário do_co_mo_mo_brasil

porto alegre, 22 a 24 de outubro de 2007

Arquitetura dos Anexos na Praça dos Três Poderes

O caso do Congresso Nacional

Elcio Gomes da Silva

Graduado em Arquitetura e Urbanismo (UnB, 1995), Mestrando em Arquitetura e Urbanismo (UnB, 2007), e Arquiteto da Câmara dos Deputados desde 2002. Possui escritório próprio desde 1995. e-mail elcio.gomes@camara.gov.br

José Manoel Morales Sánchez

Graduado em Engenharia Civil (UnB, 1979), Mestre em Engenharia Civil pelo Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia - COPPE/UFRJ (1986) Doutor em Estruturas e Construção Civil (UnB, 2003) Professor Adjunto da Universidade de Brasília desde 2004 e-mail sanchez@unb.br

Universidade de Brasília – UnB

Faculdade de Arquitetura e Urbanismo - FAU Instituto Central de Ciências - ICC Norte - Gleba A
Campus Universitário Darcy Ribeiro - Asa Norte Caixa postal 04431 – CEP 70910-900 - Brasília-DF -
Brasil e-mail fau-unb@unb.br Fone: (+55) (61) 3307-2450 / Fax: (+55) (61) 3273-2070

ARQUITETURA DOS ANEXOS NA PRAÇA DOS TRÊS PODERES O CASO DO CONGRESSO NACIONAL

RESUMO

Os edifícios anexos na arquitetura da Praça dos Três Poderes, ao absorverem as demandas por novas ocupações, podem contribuir para a manutenção e a preservação das características da Arquitetura Moderna dos edifícios principais: os palácios do Planalto, do Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional, executados entre 1958 e 1960.

A construção dos anexos - quatro no Palácio do Planalto, dois no Supremo Tribunal Federal e seis no Congresso Nacional (dois no Senado Federal e quatro na Câmara dos Deputados) – ocorre entre 1965 e 1993. Ao contrário dos edifícios principais, a maioria deles não compõe diretamente a arquitetura da Praça, apesar da proximidade com as primeiras edificações. As pressões sofridas pelos palácios por abrigar novas áreas e o crescimento do número de servidores levaram à configuração de anexos cujo somatório de área construída supera a edificação principal: duas vezes no caso do Palácio do Planalto e do Senado Federal, cinco vezes na Câmara dos Deputados e oito vezes no Supremo Tribunal Federal.

O caso do Congresso Nacional adquire configuração própria, pois, diferente dos outros palácios, é conjunto arquitetônico submetido ao controle do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, independentes entre si e com atuações específicas em relação aos espaços dos edifícios. Nestes órgãos, a requalificação de espaços nobres e o resgate das funções originalmente previstas têm sido obtidos a partir da liberação de áreas anteriormente ocupadas, possibilitada pela construção dos edifícios anexos.

O artigo aborda os aspectos históricos do surgimento destes anexos e traz a análise das ações ocorridas no Congresso Nacional: as causas das intervenções, as intenções previstas e as conseqüências na edificação principal. São apresentadas as características dos anexos da Câmara dos Deputados e Senado Federal, além de documentação gráfica de projetos construídos e exemplos de propostas não executadas.

Palavras-chave: Praça dos Três Poderes, Oscar Niemeyer, Edifícios Anexos.

ABSTRACT

The buildings annexes to the Three Power Square palaces, absorbing the new occupations demands, can contribute to the preservation of the Modern Architecture characteristics of the main buildings: Planalto Palace (government), Supreme Court Palace, and the National Congress, all built from 1958 to 1960.

The construction of the annexes – four at the Planalto Palace, two at the Supreme Court Palace, and six at National Congress (two at the Federal Senate and four at the Chamber of Deputies) – occurred from 1965 to 1993. On the contrary of the main buildings, most of the annexes, despite the proximity, are not part of the Square architecture. The pressure over the palaces to shelter new areas and the increasing number of civil servants lead to configurations of annexes whose total area amount greatly surpass the main buildings: two times in the Planalto Palace and Federal Senate cases, five times in the Chamber of Deputies case, and eight times in the Supreme Federal Court case.

The National Congress case acquires peculiar characteristics, considering that, on the contrary of the other palaces, it is an architectonic complex under the control of both the Federal Senate and the Chamber of Deputies, which are independent and with specific actions in relation to the building spaces. In these institutions, the noble spaces rehabilitation and the regain of prior original functions have been obtained starting with the liberation of areas previously occupied, enabled by the construction of the annexes buildings.

This article approaches the historical aspects of the arising of these annexes and contains an analysis of the actions occurred at the National Congress: the intervention causes, the forecasts intentions and the consequences in the main buildings. The characteristics of the Chamber of Deputies and Senate annexes, and furthermore a graphic documentation of built designs and samples of unbuilt proposals are presented.

Key words: Three Power Square, Oscar Niemeyer, Annexes Buildings.

ARQUITETURA DOS ANEXOS NA PRAÇA DOS TRÊS PODERES

O CASO DO CONGRESSO NACIONAL

INTRODUÇÃO

No aspecto urbanístico, uma das características da cidade de Brasília é a configuração da expansão do Plano Piloto de Lúcio Costa materializada nas cidades-satélites, que não são continuidade física desse. Ao contrário, se encontram distantes e até mesmo separadas entre si.

(...) é preciso ressaltar que Brasília seria inviável sem os demais núcleos periféricos. Eles são importantíssimos e componentes básicos para a funcionalidade socioeconômica da cidade. Portanto, não é correto considerar Brasília como sendo composta apenas pelo Plano Piloto.¹

Esta relação de dependência do principal com o secundário também está presente na arquitetura dos edifícios da Praça dos Três Poderes. Conforme será apresentado, ao absorverem as demandas por novas ocupações, os edifícios anexos contribuíram, em certa medida, para a viabilidade da manutenção e da preservação das características da arquitetura moderna dos principais edifícios: os palácios do Planalto, do Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional, executados entre 1958 e 1960.

Entram em jogo as ações relacionadas com a capacidade dos anexos de suprirem as necessidades por áreas, advindas de novas demandas programáticas, no sentido de reduzir o impacto da ocupação indevida dos espaços que caracterizam os palácios. Entra em jogo também a preocupação com implantação e composição volumétrica coerentes com os aspectos urbanísticos preconizados por Lúcio Costa para a Praça dos Três Poderes.

Neste sentido, a pesquisa realizada aborda os aspectos pertinentes à análise do surgimento dos anexos com avaliações especificamente relacionadas à locação e à implantação. São considerados apenas os edifícios denominados pelos órgãos como anexos. Esta delimitação encontra justificativa ao constatar-se que, apesar de contar com outras áreas distribuídas nas proximidades da Praça dos Três Poderes, as demais edificações existentes não se destacam no contexto e, principalmente, não se encontram associadas fisicamente com o palácio ou com outros anexos.

Entre os edifícios, o Congresso Nacional é tratado em destaque devido à relevância das características relacionadas à população (maior em número e mais suscetível a variações não previstas), à área ocupada, à existência de intervenções que ocorrem desde 1965 e às propostas elaboradas até a presente data.

¹ PAVIANI, Aldo. Brasília Complexa. Correio Braziliense, 19 abr. 2005. Caderno Opinião, p.19.

O tema faz parte do conjunto de iniciativas relacionadas à atividade projetual e de pesquisa, realizadas no âmbito do Núcleo de Arquitetura da Câmara dos Deputados, pelo corpo técnico que o compõe. Com este intuito, um dos principais objetivos é a manutenção e conservação, em primeira instância, do edifício do Congresso Nacional e, em sentido mais amplo, dos demais órgãos que

compõem a Praça dos Três Poderes, ao disponibilizar e estender o conhecimento e as informações obtidas.

Contribuirão para o fim pretendido o levantamento das informações existentes, com o mapeamento e catalogação das fontes de material para pesquisa, a sistematização das características construtivas e dos diversos fatores que influenciem as decisões de intervenções e, por fim, as análises e as orientações para ações futuras.

A PRAÇA DOS TRÊS PODERES E A ARQUITETURA DOS ANEXOS

A proposta da Praça dos Três Poderes prevista por Lúcio Costa no Relatório do Plano Piloto de Brasília definiu o triângulo equilátero, elevado do perfil natural do terreno existente, sobre o qual deveriam ser localizadas as sedes dos poderes legislativo, executivo e judiciário. A solução combinou as intenções de destaque e de monumentalidade, necessárias aos órgãos representativos dos poderes de Estado, com uma desejada integração pretendida por meio da permeabilidade visual e da contínua percepção das características do sítio existente. (Figura 01)

Destacam-se no conjunto os edifícios destinados aos poderes fundamentais que, sendo em número de três e autônomos, encontraram no triângulo equilátero, vinculado à arquitetura da mais remota antiguidade, a forma elementar apropriada para contêlos. Criou-se então um terrapleno triangular, com arrimo de pedra à vista, sobrelevado na campina circunvizinha a que se tem acesso pela própria rampa da auto-estrada que conduz à residência e ao aeroporto. Em cada ângulo dessa praça — Praça dos Três Poderes, poderia chamar-se — localizou-se uma das casas, ficando as do Governo e do Supremo Tribunal na base e a do Congresso no vértice, com frente igualmente para uma ampla esplanada disposta num segundo terrapleno, de forma retangular e nível mais alto, de acordo com a topografia local, igualmente arrimado de pedras em todo o seu perímetro.²

A arquitetura dos palácios, elaborada por Oscar Niemeyer, e a composição volumétrica por ele criada complementam o plano de Lúcio Costa e se encontram em consonância com as intenções previstas pelo urbanista de integração com o entorno. (Figura 02)

² COSTA, Relatório do plano piloto de Brasília, p.22.

Figura 01 – Praça dos Três Poderes – Lúcio Costa, desenho original da proposta para a Praça dos Três Poderes, 1957.

Figura 02 – Praça dos Três Poderes – Oscar Niemeyer, maquete da proposta arquitetônica para a Praça dos Três Poderes, 1958.

Na base do triângulo, que marca o término do eixo monumental, o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal configuram uma composição harmônica na linguagem adotada. O uso das colunas, dos vedos externos recuados e dos vãos existentes entre estes valoriza a intenção de permeabilidade visual e de incorporação com o sítio existente. O retângulo em pedra-portuguesa demarca uma praça, dentro da Praça dos Três Poderes, local de agrupamento popular e espaço a

partir do qual o observador pode perceber o conjunto dos palácios em diferentes perspectivas.

O edifício do Congresso Nacional, por sua vez, completa a composição sem, no entanto, obstaculizar a apreensão do conjunto, apesar da maior área construída e de sua localização junto ao principal acesso à Praça. Através da combinação entre o jogo de volumes e o trabalho em níveis o arquiteto garante a percepção da existência da praça e dos demais edifícios localizados nos outros extremos.³ (Figura 03)

A contribuição arquitetônica de Oscar Niemeyer na Praça dos Três Poderes respondeu à altura a proposta do plano-piloto. Ali, o urbanismo e a arquitetura efetivamente criaram a paisagem, com a força de uma segunda natureza – é como se a Praça dos Três Poderes fosse o “Pão de Açúcar” de Brasília, de tal maneira sua presença se incorporou ao horizonte do planalto.⁴

Figura 03 – Praça dos Três Poderes. Oscar Niemeyer, 1958.

³ A unidade obtida na escolha dos materiais de acabamento externo - mármore branco -padronização da tipologia das esquadrias, tratamento de piso da praça e definição do sistema viário são outros fatores que contribuem para a integração do conjunto de edifícios da Praça dos Três Poderes . COSTA, Lúcio in COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA, Brasília 57-85: Do plano-piloto ao plano piloto, p.38.

Os edifícios principais da Praça dos Três Poderes foram executados entre 1958 e 1960 (Figuras 04 e 05), a partir de 1965 começam a surgir os anexos: quatro no Palácio do Planalto, dois no Supremo Tribunal Federal e seis no Congresso Nacional (dois do Senado Federal e quatro da Câmara dos Deputados). Estas construções são conseqüência do aumento da estrutura administrativa e finalística dos órgãos.

Neste cenário, as pressões sofridas pelos palácios por abrigar novas áreas e o crescimento do

número de servidores levaram à configuração de anexos cujo somatório de área construída supera a edificação principal para o exercício da função prevista⁵ : duas vezes no caso do Planalto e do Senado Federal, cinco vezes na Câmara dos Deputados e oito vezes no Supremo Tribunal Federal. Ainda na fase de projeto, Oscar Niemeyer identificou a dificuldade em dimensionar programa de necessidades que atendesse a estas variáveis e a situações futuras.

Não foi fácil trabalhar em Brasília, e o projeto do Congresso nacional serve de exemplo. Um trabalho elaborado sem programa, sem uma idéia de como se ampliaria o número de parlamentares. “Tudo a correr” era a palavra de ordem. Recordo como foi iniciado aquele projeto, Israel Pinheiro e eu indo ao Rio com o objetivo de dimensionar o antigo Congresso daquela cidade, para, multiplicando a área avaliada e os setores existentes, iniciar os desenhos.⁶

Lúcio Costa, quando da elaboração do confronto entre a proposta original do plano-piloto e a situação encontrada em 1985, apontou o surgimento dos anexos e fez referência às intervenções da arquitetura na Praça dos Três Poderes.

Em tempos mais recentes surgiram vários acréscimos em suas proximidades. Os anexos, projetados pelo próprio Oscar Niemeyer, são sabidamente discretos e não comprometem a beleza excepcional do espaço ali criado; mas há duas intervenções que interferem no conjunto: o imenso mastro da bandeira nacional, cuja escala nada tem a ver com a da Praça (embora a bela presença da grande bandeira ondulando contra o céu justifique, para o autor do plano, a presença do mastro) e a absurda localização do edifício do Tribunal de Contas da União, num desrespeito acintoso e constrangedor a um dos mais importantes conjuntos urbanístico-arquitetônicos do nosso tempo.⁷

Com a intenção de disciplinar um crescimento inevitável, na mesma oportunidade o arquiteto propôs o tombamento do conjunto urbanístico-arquitetônico da Praça dos Três Poderes e define, dentre outras ações, as exigências para o planejamento dos edifícios anexos.

⁵ Considera-se, neste caso, a função precípua de cada Poder, conforme definida na Constituição Federal do Brasil.

⁶ NIEMEYER, Minha Arquitetura, p.43-45. COSTA, Lúcio in COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA, Brasília 57-85: Do plano-piloto ao plano piloto, p.38.

Figura 04 – Praça dos Três Poderes e Esplanada dos Ministérios, foto aérea, 1960.

Figura 05 – Praça dos Três Poderes, indicação dos Palácios, prevista em 1960.

Qualquer anexo adicional cuja construção venha a ser efetivamente indispensável dentro deste perímetro deverá ser projetado tendo em vista a intenção do tombamento, ou seja, ter arquitetura discreta e de bom padrão, sem pretender competir com a arquitetura existente.⁸

ASPECTOS HISTÓRICOS DO SURGIMENTO DOS ANEXOS

O edifício do Palácio do Planalto, projetado em 1958 e construído em 1960, possui, atualmente, área de 6.942 m²,⁹ em seu corpo principal, que se destaca no nível da Praça dos Três Poderes. É constituído por quatro pavimentos que previam a função de recepção e portaria no térreo, salões nobres e salas de banquete e audiência no segundo pavimento, gabinetes da Presidência no terceiro pavimento e no quarto pavimento as Casas Civil e Militar¹⁰. Além da composição descrita, o conjunto também contemplou em projeto um anexo, semi-enterrado no terrapleno triangular da Praça, com as funções de abrigar garagem e o corpo da guarda. A solução para este espaço de apoio é semelhante à adotada no Palácio da Alvorada, notando-se aqui intenção similar à identificada por Bruand para aquele caso, para o qual o arquiteto fez a opção preocupado em assegurar à obra a pureza desejada, pois a inclusão no próprio edifício poderia prejudicar a estética geral.¹¹ (Figura 06)

Figura 06 – Palácio do Planalto, corte transversal indicando o anexo ao edifício, parte do projeto original de 1958.

Durante o Regime Militar, sob a presidência do general Ernesto Geisel, foram construídos os quatro anexos do Palácio do Planalto, em 1975. Três anexos de dois pavimentos, divididos em blocos com área de 5.230 m² cada, abrigam agências bancárias, correios, lanchonete, serviços administrativos e auditório; o quarto anexo, com área de 3.612 m², conta com espaços para restaurante e apoio. O projeto, do arquiteto Luis Osório Leão, definiu um conjunto de edifícios adjacentes ao triângulo da Praça dos Três Poderes, locados no nível inferior desta – seis metros abaixo - e em consonância com a intenção de permeabilidade visual do horizonte, prevista por Lúcio Costa.¹² (Figuras 07 e 08)

⁸ COSTA, Lúcio in COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA, Brasília 57-85: Do plano-piloto ao plano piloto, p.43. ⁹ Dados gerais fornecidos pela Coordenação de Engenharia da Presidência da República

¹⁰ ACRÓPOLE - 256/257, Brasília, p.85. ¹¹ BRUAND, Arquitetura Contemporânea no Brasil, p.190. ¹² Outras funções administrativas estão distribuídas nas proximidades da Praça, no entanto, não são denominados e nem se configuram como edifícios anexos por não manterem associação com o conjunto formado entre principal e anexos.

Figura 07 – Palácio do Planalto e Anexos I, II, III e IV, foto aérea, 2007.

Figura 08 – Praça dos Três Poderes e indicação do Complexo Arquitetônico do Palácio do Planalto e Anexos I, II, III e IV, 2007.

Figura 09 – Supremo Tribunal Federal e Anexos I e II, foto aérea, 2007.

Figura 10 – Praça dos Três Poderes e indicação do Complexo Arquitetônico do Supremo Tribunal Federal e Anexos I e II, 2007.

O Supremo Tribunal Federal possui área de 6.412 m² ¹³, sendo composto por três pavimentos com programa que previa, no subsolo, arquivo e garagem; no primeiro pavimento hall de acesso, salas

de espera além do salão de julgamentos; e no segundo salas administrativas e biblioteca.¹⁴

Apesar de este palácio possuir a menor área construída, em face aos demais do conjunto, o primeiro anexo somente foi executado em 1990. Projetado por Oscar Niemeyer, contou com área de 14.484 m², apresentando um volume prismático constituído de três pavimentos que abrigam secretarias de administração, saúde e informática, além de subsolo garagem. Apesar de encontrar-se no nível da Praça, da condição de proximidade com o principal e de contar com a mesma altura deste, a presença do anexo é discreta, em boa parte garantida pelo tratamento paisagístico que configura uma massa de vegetação que praticamente oculta a fachada principal de brises verticais verdes. (Figuras 09 e 10)

O segundo anexo, também projeto de Oscar Niemeyer, foi construído em 1993, compreendendo área de 43.458 m² e possuindo a função de abrigar gabinetes de Ministros, salas de Turmas, secretarias judiciária e documentação, além do Conselho Nacional de Justiça. Sua implantação redefiniu o perímetro do terrapleno previsto originalmente por Lúcio Costa com a intenção de mantê-lo no mesmo nível do principal e do primeiro anexo já construído. Contando com seis pavimentos acima do nível da praça, além do subsolo garagem, a volumetria gerada tem presença marcante na relação de continuidade de percepção do horizonte do sítio, outrora pretendida pelo plano original da Praça. (Figura 11)

¹³ Dados gerais fornecidos pela Coordenação de Engenharia do Supremo Tribunal Federal ¹⁴ Cf. ACRÓPOLE - 256/257, Brasília, p.93.

O Congresso Nacional, também inaugurado juntamente com Brasília, cumpre a função de abrigar os dois órgãos do legislativo sem interferir na independência das Casas. O programa foi distribuído em duas partes distintas – os plenários e os edifícios administrativos.¹⁵ O volume prismático, identificado como Edifício Principal, com área de 48.300 m², é localizado em nível abaixo da Esplanada dos Ministérios, abrigando funções administrativas e de apoio aos plenários, e servindo de

embasamento para as cúpulas dos plenários do Senado Federal e da Câmara dos Deputados.

Como parte da composição principal, projetados e construídos na mesma época, os anexos de cada Casa configuram as duas torres de 27 pavimentos, com área de 14.587 m², cada, que abrigariam serviços administrativos, biblioteca, restaurantes e escritórios para os parlamentares.¹⁶

A única intervenção de acréscimo de área no conjunto deste palácio foi realizada em 1970 com a construção do que corresponde ao avanço de 15 metros do Edifício Principal em direção aos anexos. A proposta, apesar de restaurar parte das feições originais de determinados espaços - com destaque para os Salões Verde e Azul, da Câmara dos Deputados e do Senado Federal - restringiu uma das características do edifício, tão cara ao arquiteto Oscar Niemeyer. (Figura 12)

Quando veio o parlamentarismo, o grande hall do Congresso ficou coberto de novas salas e gabinetes, pedindo uma solução. Aquele hall continuava indispensável e aquelas salas deveriam ficar junto do plenário. Eu queria defender a arquitetura do Palácio, e a solução foi aumentar sua largura em 15 metros. A vista da Praça dos Três Poderes que do antigo salão se descortinava desapareceu, mas a arquitetura externa do Palácio foi preservada, e com tanto apuro que ninguém percebe essa modificação que, como arquiteto, sempre lamentei.¹⁷

¹⁶ Cf. ACRÓPOLE - 256/257, Brasília, p.78.

Idem.¹⁷ NIEMEYER, Minha Arquitetura, p.45.

O Senado Federal executou o Anexo II em três etapas nos anos de 1970, 1977 e 1979, com área total de 44.250,00 m²,¹⁸ para atender a gabinete dos senadores, comissões e informática. A Câmara dos Deputados, por sua vez, construiu 93.240 m² distribuídos em Anexo II – Comissões Permanentes, em 1965; Anexo III – Consultoria legislativa, em 1973 e Anexo IV – Gabinete dos Deputados, em 1978.

EDIFÍCIOS ANEXOS NO CONGRESSO NACIONAL

Em relação aos demais anexos executados após a inauguração de Brasília, o Congresso Nacional possui contexto particular, pois, diferente dos outros dois palácios, é conjunto arquitetônico submetido ao comando de dois órgãos independentes entre si e com atuações, em certos casos, distintas nas soluções adotadas para uso dos espaços. Não obstante, todos os projetos foram elaborados por Oscar Niemeyer e para a implantação dos anexos os princípios são semelhantes

nas duas Casas e têm como principal característica inicial a locação em faixa definida nas proximidades do Edifício Principal, atendendo à necessidade da interligação com os plenários ali existentes. Estes edifícios mais próximos situam-se em cota inferior à Esplanada dos Ministérios, o que, combinado com o gabarito adotado, fez com que tenham presença discreta sem interferir na leitura dos palácios e da Praça dos Três Poderes. (Figura 13)

CORTE ESQUEMÁTICO LONGITUDINAL - CONGRESSO NACIONAL E ANEXOS

- 1 . CÂMARA DOS DEPUTADOS - GARAGEM
- 2 . CÂMARA DOS DEPUTADOS - ANEXO IV
- 3 . CÂMARA DOS DEPUTADOS - ANEXO II
- 4 . CÂMARA DOS DEPUTADOS - BLOCO DE LIDERANÇAS PARLAMENTARES
- 5 . CONGRESSO NACIONAL - EDIFÍCIO PRINCIPAL
- 6 . ANEXO I - CÂMARA ANEXO I - SENADO
- 7 . SENADO FEDERAL - ANEXO II BLOCO A
- 8 . SENADO FEDERAL - ANEXO II BLOCO B
- 9 . SENADO FEDERAL - ANEXO III - A SER CONSTRUÍDO

Figura 13 – Representação esquemática da relação entre níveis do Congresso Nacional e dos Anexos da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. 2007.

¹⁸ No caso do Senado, também outras funções administrativas estão distribuídas nas proximidades da Praça, no entanto, não são denominados e nem se configuram como edifícios anexos por não manterem associação com o conjunto formado entre principal e anexos.

O início das construções dos anexos na Praça dos Três Poderes de fato ocorreu por intermédio da Câmara dos Deputados que, em 1965, executou o edifício Anexo II, com área de 27.602 m², para atender às necessidades das Comissões Parlamentares e também abrigar a biblioteca e serviços administrativos.¹⁹ A configuração definida para este edifício confirma as diretrizes citadas para boa parte das ações futuras: locação no nível inferior à Esplanada dos Ministérios, gabarito limitado ao piso da mesma e presença discreta no contexto urbano.

Com o intuito de disponibilizar gabinetes para os trezentos Deputados²⁰, que até então não dispunham de gabinete privativo, em 1973 é construído o Anexo III, com área de 16.381 m², interligado ao já existente Anexo II. O conjunto é complementado com um bloco contíguo ao Anexo II, executado já em 1993, para abrigar as Lideranças Partidárias. A nova construção é quase uma ampliação do edifício existente e com ele define volume único.²¹

Após a Emenda Constitucional 8, de 14 de abril de 1977, o número de parlamentares passou para quatrocentos e vinte e o edifício Anexo III não atendeu à nova demanda.²² No mesmo ano, Oscar Niemeyer elaborou proposta arquitetônica para o problema, com solução baseada na construção de um bloco prismático, nos moldes dos edifícios dos Ministérios, com fachada em brises verticais,

neste caso com as mesmas cores do anexo do Itamaraty, de 1975²³. Assim como aquele, o edifício possui presença marcante na paisagem sem, com isso, reduzir o impacto desejado para os palácios e a praça. (Figuras 14, 15 e 16)

Figura 14 – Câmara dos Deputados – Anexo IV, croquis do projeto e da ligação com o Plenário. Oscar Niemeyer, 1977.

¹⁹ Cf. CÂMARA DOS DEPUTADOS, Arte e arquitetura na Câmara dos Deputados, p.19. ²⁰ Atualmente, a Lei Complementar n.º 78, de 30 de dezembro de 1993, estabelece que o número de Deputados não pode ultrapassar quinhentos e treze. ²¹ Cf. CÂMARA DOS DEPUTADOS, Arte e arquitetura na Câmara dos Deputados, p.20. ²² Idem. ²³ Cf. BOTEY, Oscar Niemeyer. Obras y proyectos, p. 244.

Figura 16 – Praça dos Três Poderes e indicação do Complexo Arquitetônico da Câmara dos Deputados e Anexos.

No Senado Federal o conjunto do Anexo II é formado pelos blocos A, B e C, construídos nos períodos de 1970, 1977 e 1979, com área total de 44.250,00 m², para atender a gabinetes dos Senadores, comissões e informática. Neste caso, o arquiteto seguiu os mesmos princípios adotados em termos de locação e implantação já descritos para o Anexo II da Câmara dos Deputados.

Para a proposta do Anexo III foi retomada a solução adotada para o Anexo IV da Câmara dos Deputados: um prisma retangular com doze pavimentos e locação simétrica em relação ao eixo monumental, o projeto foi aprovado em 2004, mas a obra ainda não se iniciou. Neste caso, o futuro edifício abrigará gabinetes dos senadores, assim como biblioteca e museu do Senado. Também faz parte do conjunto um auditório em volume destacado.²⁴ (Figuras 17 e 18)

Sempre solicitado para opinar sobre as soluções para as constantes pressões por ocupação de áreas nos edifícios existentes, o arquiteto Oscar Niemeyer apresentou outros projetos, não realizados, que traziam propostas para minorar o impacto das necessidades por novos espaços no Edifício Principal do Congresso Nacional.

Um dos exemplos surgiu da necessidade de configuração de espaço que atenda às duas Casas. Neste caso, proposta de um plenário maior que possa abrigar as seções conjuntas de Câmara dos Deputados e Senado Federal, é abordada em dois momentos. No primeiro, em 1972, é proposta a criação de um grande plenário em subsolo, com aberturas zenitais, em frente ao gramado do Edifício Principal (Figuras 19, 20, 21, 22 e 23). Em outra oportunidade, em 1986, durante a

Constituinte, o arquiteto apresenta proposta baseada na reformulação do espaço do plenário da Câmara dos Deputados, fechando internamente a cúpula e transferindo todo o plenário para a parte superior da mesma. (Figuras 24 e 25)

A flexibilidade na estrutura legislativa para criação de comissões parlamentares gerou a necessidade de espaços para este fim e deu origem a estudo para construção de bloco acima da garagem existente do atual Anexo IV, realizado em 1983, não executado. (Figura 26)

Atualmente, existe uma intenção de padronizar os gabinetes dos Deputados, pois parte ocupa o Anexo IV e outros estão dispostos no edifício Anexo III, em condições de instalações diversas, o que gera descontentamento entre os parlamentares obrigando a administração a adotar medidas que constituem desgaste a cada legislatura.²⁴ Em 1987 Oscar Niemeyer apresentou proposta, não executada, para construção de edifício para instalação de gabinetes para os Deputados, no mesmo local da garagem anteriormente citada, e um auditório em frente ao edifício existente. (Figuras 27 e 28)

²⁴ Cf. LAGO, Rudolfo. Senado – Novo Anexo e auditório vão custar R\$ 70 mi. Correio Braziliense, 20 mai. 2005. Caderno Política, p.8.

²⁵ Cf. MAGALHÃES, Vera. Sorteio para a escolha de gabinetes tem romaria e ameaças entre deputados. Folha de São Paulo, 8 dez. 2006, Caderno Brasil.

SENADO FEDERAL

- 1 . CONGRESSO NACIONAL - EDIFÍCIO PRINCIPAL
- 2 . ANEXO I
- 3 . ANEXO II - BLOCO A
- 4 . ANEXO II - BLOCO B
- 5 . ANEXO II - BLOCO C
- 6 . ANEXO III - A SER CONSTRUÍDO
- 7 . AUDITÓRIO - A SER CONSTRUÍDO

Figura 18 – Praça dos Três Poderes e indicação do Complexo Arquitetônico do Senado Federal e Anexos.

constitui o plenário propriamente dito. (E)
 Estudada com largura de espaço o novo plenário poderá
 ter capacidade de para 1000 congressistas e todos o comple-
 mentos indispensáveis, como câmaras de imprensa, rádio,
 televisão, tradução simultânea etc. Para o público
 próximo também 1000 lugares.

Rio. 11/3/72.

Oscar Niemeyer.

Figura 19 – Proposta para construção do Plenário do Congresso Nacional. Memória e Croquis. Oscar Niemeyer, 1972.

Figura 20 – Proposta para construção do Plenário do Congresso Nacional. Oscar Niemeyer, 1972.

- 1 plenário e pilhas 3 imprensa, rádio, televisão, recepção simulação e mesa 5 sala anexa
- 6 depósito com 6 lugares 7 garagem (600 carros) 8 rampa acesso à garagem

Figura 23 - Proposta para construção do Plenário do Congresso Nacional. Implantação. Oscar Niemeyer, 1972.

Figura 25 - Proposta para reforma do plenário da Câmara dos Deputados. Perspectiva. Oscar Niemeyer, 1986.

Figura 26 – Proposta para ampliação do Anexo IV da Câmara dos Deputados para instalação das Comissões Parlamentares. Perspectiva do conjunto e Corte transversal. Oscar Niemeyer, 1983

Figura 27 - Proposta para ampliação do Anexo IV da Câmara dos Deputados para abrigar gabinetes

de Deputados e Auditório. Perspectivas do conjunto e vista. Oscar Niemeyer, 1987

*Auditório
8002*

Figura 28 - Proposta para ampliação do Anexo IV da Câmara dos Deputados para abrigar gabinetes de Deputados e Auditório. Perspectiva do auditório. Oscar Niemeyer, 1987

Figura 30 – Proposta de construção de rampa de acesso ao Congresso Nacional.
Oscar Niemeyer, 1998.

Além das demandas internas o arquiteto, na tentativa de recuperar a integração entre a Praça dos Três Poderes e os espaços internos do Congresso Nacional, perdida com a intervenção ocorrida em 1970, propõe, em 1994, questionável, em virtude de seu eventual impacto, a construção de edifício destinado aos gabinetes da Presidência do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, localizado no espelho d'água voltado para a praça (Figura 29). Em outra oportunidade, em 1998, sugere a criação de uma rampa de acesso que restabeleceria a ligação entre o conjunto e a praça (Figura 30). As propostas não foram executadas.

ANÁLISE DAS INTERVENÇÕES NO CONGRESSO NACIONAL

Conforme a cronologia das intervenções (Tabela 01), observa-se que, embora o último anexo construído date de 1993, além dos projetos não executados descritos, atualmente outras propostas estão em processo de estudo e avaliação. Este cenário é resultante da combinação entre a demanda por novas áreas construídas e a disponibilidade de terrenos passíveis de ocupação nas proximidades da Praça dos Três Poderes, que, ainda que não previstos para edificações, poderão ter sua destinação alterada, conforme dispositivo legal em vigor.²⁶

Art. 9º

§ 3º Excepcionalmente, e como disposição naturalmente temporária, serão permitidas, quando aprovadas pelas instâncias legalmente competentes, as propostas para novas edificações encaminhadas pelos autores de Brasília - arquitetos Lucio Costa e Oscar Niemeyer - como complementações necessárias ao Plano Piloto original e, portanto, implícitas na Lei Santiago Dantas (Lei nº. 3.751/60) e no Decreto nº. 10.829/87 do GDF que a regulamenta e respalda a inscrição da cidade no Patrimônio Cultural da Humanidade.²⁷

De acordo com as situações descritas, podemos observar que o incremento de área tem se configurado desde a inauguração dos palácios na Praça dos Três Poderes. Poder-se-ia supor que o crescimento não tenha projeção contínua e a proporção de acréscimo ocorra, a partir de determinado momento, em menor escala. No entanto, esta tendência, desejável no contexto, ainda não pode ser afirmada.

No caso do Congresso Nacional, constata-se que o aumento de áreas, constituídas em edifícios anexos, é consequência direta do crescimento da população dos órgãos. Este crescimento ocorre em razão de atuação parlamentar e das mudanças na Constituição que representem revisão no número de parlamentares.

²⁶ Esta interpretação tem sido utilizada, pelos órgãos, como base para justificar as propostas de novos edifícios anexos. ²⁷ INSTITUTO BRASILEIRO DO PATRIMÔNIO CULTURAL - IBPC PORTARIA N.º 314, DE 08 DE OUTUBRO DE 1992 – IPHAN.

ÓRGÃO E INTERVENÇÃO			ANO
SENADO ANEXO - I	CÂMARA - ANEXO I	PALÁCIOS	1960
			1961
			1962
			1963
			1964
		CÂMARA - ANEXO II	1965
			1966
			1967
			1968
			1969
		CONGRESSO - AMPLIAÇÃO	1970
			1971
CONGRESSO - PROPOSTA PARA O PLENÁRIO DO CONGRESSO			1972
		CÂMARA - ANEXO III	1973
			1974
		PLANALTO - ANEXO I, II, III e IV	1975
			1976
		SENADO ANEXO - II	1977
		CÂMARA - ANEXO IV	1978
			1979
			1980
			1981
			1982
CÂMARA - PROPOSTA PARA COMISSÕES			1983
			1984
			1985
CONGRESSO - PROPOSTA PARA AMPLIAR O PLENÁRIO DA CÂMARA			1986
CÂMARA - PROPOSTA PARA GABINETE DE DEPUTADOS			1987
			1988
			1989
		SUPREMO - ANEXO I	1990
			1991
			1992
	SUPREMO - ANEXO II	CÂMARA - LIDERANÇAS	1993
CONGRESSO - GABINETES DOS PRESIDENTES			1994
			1995
			1996
			1997
CONGRESSO - RAMPA DE INTERLIGAÇÃO COM A PRAÇA			1998
			1999
			2000
			2001
			2002
			2003
SENADO ANEXO III			2004

LEGENDA

 OBRAS EXECUTADAS

 PROJETOS NÃO EXECUTADOS

Tabela 01 – Cronologia das intervenções – obras executadas e propostas.

Serve como ilustração as constantes reivindicações pelo aumento do número de secretários parlamentares, contratados para atuação junto aos gabinetes: houve acréscimo, nos últimos oito anos em cerca de 317%,²⁸ (Gráfico 01) o que tem representado a exigência de espaço para novos servidores, ainda que considerada a grande parcela deste número que trabalha nos estados dos

parlamentares.

Gráfico 01 – Câmara dos Deputados - Linhas de crescimento para o número de secretários parlamentares e servidores efetivos na Câmara dos Deputados.²⁹

As alterações na composição dos Estados, como a proposta para divisão com criação de seis novas unidades da federação³⁰, também têm impacto direto na eleição de número maior de parlamentares do Congresso. No caso da Câmara dos Deputados o fato se agrava ao constatarmos que a Constituição não limita o número de parlamentares por Estado, definido em função da população de eleitores³¹.

Cabe ainda destacar que, em vista da proporção existente entre área construída dos anexos, necessária para novas funções, e as disponíveis nos palácios (Tabela 02), percebese que as novas demandas não poderiam, ainda que esta fosse uma intenção, serem contempladas nos principais edifícios. No entanto, a requalificação dos espaços nobres, em certos casos, foi obtida a partir da liberação de áreas anteriormente ocupadas, não previstas inicialmente nos projetos originais.

²⁸ Cf. CÂMARA DOS DEPUTADOS, DETEC – CPROJ – NUARQ – Seção de Gerenciamento e Planejamento dos Espaços Físicos - Caderno Técnico - Planejamento dos espaços físicos Câmara dos Deputados – PPA 2008-2011. ²⁹ Idem.

³⁰ Cf. VAZ, Lúcio. Congresso - Deputados querem criar seis novas unidades da federação e quatro territórios com o objetivo de levar o desenvolvimento às regiões pobres do país, mas as despesas para a iniciativa são esquecidas – Novos estados custariam R\$ 6bi. Correio Braziliense, 22 jul. 2007. Caderno Política, p.6. ³¹ Cf. BRASIL, Poder Legislativo, Constituição Federal de 1988, Art. 45 – Art. 46.

26

Palácio	Área construída - m² Anexos		Total
Palácio do Planalto	19.053	19.302	38.355
			63.884 Câmara dos
Deputados	38.737 * 93.240	131.977	Senado Federal 38.737 * 44.250
Supremo Tribunal Federal	6.942	56.942	82.987

* AS ÁREAS DE PALÁCIO PARA CÂMARA E SENADO CORRESPONDEM AO CONJUNTO DO PALÁCIO DO CONGRESSO NACIONAL, INCLUÍDOS OS ANEXOS EM TORRE DE ESCRITÓRIOS, PARTE DA COMPOSIÇÃO ORIGINAL.

Tabela 02 – Quadro de área construída dos palácios e dos anexos.

Tal fato aconteceu na Câmara dos Deputados com a expansão do Edifício Principal, ocorrida em 1970, que permitiu a restauração do Salão Verde. Para o espaço correspondente no Senado Federal, o Salão Azul, atualmente compartimentado e ocupado, é prevista a mesma ação a partir da construção do novo Anexo III daquela Casa. Este é um exemplo de estabelecimento de diretrizes para novas intervenções baseadas na arquitetura dos anexos com o intuito de requalificar a arquitetura dos palácios. (Figura 31)

Figura 31 – Câmara dos Deputados, Salão Verde, restaurado, após a ampliação de 1970 (ao fundo, o painel artístico indica o local a partir do qual existia a vista da Praça dos Três Poderes).

Ao considerar a área construída em anexos (Gráfico 02) e a quantidade de propostas não executadas, identifica-se que o Congresso Nacional, em particular a Câmara dos Deputados, é o órgão que possui maior número de intenções³² relacionadas aos anexos. Situação que encontra possibilidade de continuidade em vista da existência de novas áreas para construção, destinadas ao órgão, conforme indicado na Figura 16.

Gráfico 02 – Proporção de área construída em anexos.

A crescente demanda por áreas na Câmara dos Deputados, observada nos estudos elaborados pela equipe técnica da Casa, representa pressão constante sobre as áreas nobres existentes no palácio, os halls e grandes circulações e os salões que definem as áreas públicas e caracterizam o patrimônio arquitetônico. No entanto, apesar do número maior de membros e de servidores em relação aos demais, o órgão tem buscado consolidar, nas ações relativas aos anexos, posturas que considerem a conservação das feições originais das edificações que ocupa. Com este intuito, encontram-se em atuação órgãos específicos que tratam do planejamento no uso do espaço físico, do patrimônio histórico e arquitetônico e da acessibilidade e sustentabilidade.

Com relação a estes temas, em que pesem as intenções de garantir a qualidade da arquitetura presente nos palácios, tem sido observado o impacto no contexto urbano dos anexos com enormes áreas construídas. Com este enfoque, além dos aspectos já descritos nas preocupações de Lúcio Costa, identifica-se o iminente comprometimento do sistema viário, agravado pela oferta limitada de áreas para estacionamento.³³

CONCLUSÕES

Ao identificarmos as intenções contidas no relatório de Lúcio Costa, materializadas nas propostas definidas por Oscar Niemeyer, é possível afirmar que a conservação e a manutenção do patrimônio arquitetônico presente na Praça dos Três Poderes estão relacionadas não só à contribuição dos edifícios anexos para a requalificação dos espaços

³² Conforme Tabela 01, é possível identificar quatro construções, além de alguns dos casos de projetos não executados. ³³ Cf. CÂMARA DOS DEPUTADOS, DETEC – CPROJ – NUARQ – Seção de Gerenciamento e Planejamento dos Espaços Físicos/Seção de Acessibilidade e Projetos Sustentáveis, Caderno Técnico - Acessibilidade viária & estacionamentos considerações preliminares sobre a situação atual da Câmara dos Deputados.

existentes no interior dos Palácios e de suas feições originais, mas também ao impacto das novas edificações no contexto urbano.

Neste cenário, a construção dos edifícios, anexos aos Poderes representados, tem se caracterizado, conforme demonstrado em grande parte das propostas, pela coerência entre o partido adotado e as características do sítio existente. Uma das principais constatações neste sentido ocorre ao avaliarmos a evolução do total de área construída pelos órgãos: comparando o ano da inauguração de Brasília com a situação atual, identificamos que a área construída triplicou durante o período. Não obstante, após quase meio século de existência, a Praça dos Três Poderes mantém as principais características preconizadas na concepção arquitetônica e urbanística de 1958, conforme relatadas no texto.

A arquitetura dos anexos na praça permitiu a requalificação de espaços nobres nos palácios, fato identificado na Câmara dos Deputados. Em adição, a disponibilização de novas áreas tem contribuído para a conservação de outras áreas, também de importância relevante para o conjunto. Neste sentido, a busca por padrões de qualidade nos demais ambientes de trabalho permitiu, em certos casos, manter a distribuição de pessoas e de equipamentos em níveis compatíveis com as

condições dos edifícios em questão.

Com este enfoque, as propostas futuras deverão contemplar, em fases anteriores à solução pela construção de novos anexos, a abordagem de ações relacionadas ao planejamento dos espaços existentes, tais como a redistribuição de funções e a requalificação de áreas ocupadas.

Ressaltamos, como principal sugestão, que as intervenções futuras sobre a arquitetura dos anexos na Praça dos Três Poderes, sejam quais forem as ações adotadas, somente poderão contribuir para a manutenção e conservação do patrimônio moderno se forem observados os impactos no contexto urbanístico-arquitetônico, preocupação que Lúcio Costa deixa registrada em 1985 na retomada de contato que faz do plano.

Por fim, destacamos que a continuidade dos estudos apresentados será conduzida como parte da pesquisa vinculada ao curso de Mestrado Acadêmico do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo - FAU, Universidade de Brasília. O trabalho em questão tem como objetos os edifícios da Praça dos Três Poderes - Congresso Nacional, Palácio do Planalto e Supremo Tribunal Federal - com ênfase na execução das edificações, sistema construtivo, técnicas envolvidas, decisões de projeto e soluções adotadas durante a obra, com o intuito de contribuir para a manutenção e conservação do patrimônio arquitetônico no complexo da Câmara dos Deputados.

BIBLIOGRAFIA

BOTEY, Josep M^a. **Oscar Niemeyer: obras y proyectos**. Barcelona: Gustavo Gilli, 1997. 255 p.

BRASIL. Arte e arquitetura na Câmara dos Deputados - Art and architecture in the Chamber of Deputies. Brasília: Câmara dos Deputados, Coordenação de Publicações, 2005. 320 p

BRASIL, Instituto Brasileiro do Patrimônio Cultural – IBPC, **Portaria nº 314, de 08 de outubro de 1992 – IPHAN**. Disponível via: <www.sucar.df.gov.br/paginas/Diron/DREAEP/doc/PortarilPHAN314.doc> Acesso em 15 ago. 2007.

BRASIL, Poder Legislativo, **CON 1988 de 05/10/1988 - Constituição Federal de 1988**. Disponível via: <<http://www6.senado.gov.br/sicon/ListaReferencias.action?codigoBase=2&codigoDocumento=102409>> Acesso em 15 ago. 2007.

BRASIL, Poder Legislativo, **EMC 8 de 14/04/1977 - Emenda Constitucional**. Disponível via: <<http://www6.senado.gov.br/sicon/ListaReferencias.action?codigoBase=2&codigoDocumento=123922>> Acesso em 15 ago. 2007.

BRASILIA. Secretaria de Viação e Obras. **Brasília 57-85: Do plano-piloto ao plano piloto**. Brasília: Companhia Imobiliária de Brasília, 1985. 145 p.

BRUAND, Yves. **Arquitetura Contemporânea no Brasil**. Tradução de Ana Goldberger. São Paulo: Editora Perspectiva, 2002. 399 p.

CÂMARA DOS DEPUTADOS, DETEC – CPROJ – NUARQ – Seção de Gerenciamento e Planejamento dos Espaços Físicos/Seção de Acessibilidade e Projetos Sustentáveis, **Caderno Técnico -Acessibilidade viária & estacionamentos considerações preliminares sobre a situação atual da Câmara dos Deputados**. 2007. Não publicado.

CÂMARA DOS DEPUTADOS, DETEC – CPROJ – NUARQ – Seção de Gerenciamento e Planejamento dos Espaços Físicos - **Caderno Técnico - Planejamento dos espaços físicos Câmara dos Deputados – PPA 2008-2011**. 2007. Não publicado.

COSTA, Lucio. **Registro de uma vivência**. São Paulo: Empresa das Artes, 1995. 607 p.

_____. **Relatório do plano piloto de Brasília**. Brasília: Governo do Distrito Federal, 1991. 109 p.

LAGO, Rudolfo. Senado – Novo Anexo e auditório vão custar R\$ 70 mi. **Correio Braziliense**, 20 mai. 2005. Caderno Política, p.8.

MAGALHÃES, Vera. Sorteio para a escolha de gabinetes tem romaria e ameaças entre deputados. **Folha de São Paulo**, 8 dez. 2006, Caderno Brasil.

NIEMEYER, Oscar. **Minha arquitetura**. Rio de Janeiro: Revan, 2000. 112 p.

_____. **Minha experiência em Brasília**. Rio de Janeiro: Vitória, 1961. 87 p.

PAVIANI, Aldo. Brasília Complexa. **Correio Braziliense**, 19 abr. 2005. Caderno Opinião, p.19.

REVISTA e o título, **Acrópole – Brasília**. São Paulo: M Grunewald n. 256/257, abr. 1960.

REVISTA e o título, **Módulo**. Rio de Janeiro. n. 21, p. 5, dez. 1960.

SPADE, Rupert; TUTAGAWA, Yukio. **Oscar niemeyer**. New York: Simon & Schuster, 305 p.

VAZ, Lúcio. Congresso -Deputados querem criar seis novas unidades da federação e quatro territórios com o objetivo de levar o desenvolvimento às regiões pobres do país, mas as despesas para a iniciativa são esquecidas – Novos estados custariam R\$ 6bi. **Correio Braziliense**, 22 jul. 2007. Caderno Política, p.6.

Fontes das figuras

Figuras 01 e 02

COSTA, Lucio. **Registro de uma vivência**. São Paulo: Empresa das Artes, 1995. p.306.

Figura 03

REVISTA e o título, **Módulo**. Rio de Janeiro. n. 21, p.5, dez.1960.

Figura 04

SPADE, Rupert; TUTAGAWA, Yukio. **Oscar niemeyer**. New York: Simon & Schuster, p.120. Foto sem indicação do autor.

Figura 05

Praça dos Três Poderes – Representação da proposta original de 1958. Desenho em formato eletrônico DWG: Elcio Gomes da Silva. Brasília, ago. 2007

Figura 06

SPADE, Rupert; TUTAGAWA, Yukio. **Oscar niemeyer**. New York: Simon & Schuster, p.76.

Figura 07

Praça dos Três Poderes – Complexo do Palácio do Planalto. Foto Aérea: Elcio Gomes da Silva. Brasília, ago. 2007.

Figura 08

Praça dos Três Poderes – Complexo do Palácio do Planalto. Desenho em formato eletrônico DWG: Elcio Gomes da Silva. Brasília, ago. 2007.

Figura 09

Praça dos Três Poderes – Complexo do Supremo Tribunal Federal. Foto Aérea: Elcio Gomes da Silva. Brasília, ago. 2007.

Figura 10

Praça dos Três Poderes – Complexo do Supremo Tribunal Federal. Desenho em formato eletrônico DWG: Elcio Gomes da Silva. Brasília, ago. 2007.

Figura 11

Praça dos Três Poderes – Supremo Tribunal Federal e Anexos. Foto: Elcio Gomes da Silva. Brasília, ago. 2007.

Figura 12

NIEMEYER, Oscar. **Minha arquitetura**. Rio de Janeiro: Revan, 2000. p.44.

Figura 13

Praça dos Três Poderes – Complexo do Palácio do Planalto. Desenho em formato eletrônico DWG: Elcio Gomes da Silva. Brasília, ago. 2007.

Figura 13

Corte esquemático – Congresso Nacional. Desenho em formato eletrônico DWG: Danilo Matoso Macedo e Elcio Gomes da Silva. Brasília, ago. 2007.

Figura 14

NIEMEYER, Oscar. **Estudo para construção do Edifício Anexo IV da Câmara dos Deputados** - Arquivo da Câmara dos Deputados – Seção de Patrimônio Histórico Arquitetônico, 1977. Cópia.

Figura 15

Praça dos Três Poderes – Complexo da Câmara dos Deputados. Foto Aérea: Elcio Gomes da Silva. Brasília, ago. 2007.

Figura 16

Praça dos Três Poderes – Complexo da Câmara dos Deputados. Desenho em formato eletrônico DWG: Elcio Gomes da Silva. Brasília, ago. 2007.

Figura 17

Praça dos Três Poderes – Complexo do Senado Federal. Foto Aérea: Elcio Gomes da Silva. Brasília, ago. 2007.

Figura 18

Praça dos Três Poderes – Complexo do Senado Federal. Desenho em formato eletrônico DWG: Elcio Gomes da Silva. Brasília, ago. 2007.

Figuras 19, 20, 21, 22 e 23

NIEMEYER, Oscar. **Estudo de construção do Plenário do Congresso Nacional** - Arquivo da Câmara dos Deputados – Seção de Patrimônio Histórico Arquitetônico, 1972. Cópia.

Figura 24 e 25

NIEMEYER, Oscar. **Estudo de reforma do plenário da Câmara dos Deputados** - Arquivo da Câmara dos Deputados – Seção de Patrimônio Histórico Arquitetônico, 1986. Desenho original.

Figura 26

NIEMEYER, Oscar. **Estudo para ampliação do Anexo IV da Câmara dos Deputados - Comissões Parlamentares** - Arquivo da Câmara dos Deputados – Seção de Patrimônio Histórico Arquitetônico, 1983. Desenho original.

Figura 27 e 28

NIEMEYER, Oscar. **Estudo para ampliação do Anexo IV da Câmara dos Deputados – Auditório, escritório e garagem dos deputados** - Arquivo da Câmara dos Deputados – Seção de Patrimônio Histórico Arquitetônico, 1983. Cópia.

Figura 29

Anexo na Praça dos Três Poderes - Arquivo da Câmara dos Deputados – Seção de Patrimônio Histórico Arquitetônico. Foto: Elcio Gomes da Silva. Brasília, ago. 2007

Figura 30

NIEMEYER, Oscar. **Estudo para rampa de acesso ao Congresso Nacional** - Arquivo da Câmara dos Deputados – Seção de Patrimônio Histórico Arquitetônico, 1998. Cópia.

Figura 31

BRASIL. **Arte e arquitetura na Câmara dos Deputados - Art and architecture in the**

Chamber of Deputies. Brasília: Câmara dos Deputados, Coordenação de Publicações, 2005. p. 93. Foto: Rui Faquini.